

МОДЕРНИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

К.Шаакрамов

К.э.н., доцент, ТИИИМСХ-НИУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517171>

Аннотация. Миллий иқтисодиётни модернизациялаш рақобатбардошликни оширади. Ўттиш иқтисодиётни мамлакатларида модернизациялаш жараёни тез суръатларда ривожланмоқда. Шунингдек, фан – техника тараққиёти модернизациялаш жараёнларига ижобий таъсир кўрсатади ҳамда ишлаб чиқариш кучларини ривожланишига олиб келади. Ушбу жараёнларни тезлаштиришида янги технологиялар, нау-хаулар ва кашфиётлар сезиларли таъсир кўрсатади.

Калит сўлар: модернизациялаш, рақамли иқтисодиёт, ИТ-технологиялар, инновация, инвестиция.

Аннотация. Модернизация национальной экономики повышает конкурентоспособность. Этот процесс быстро развивается в странах с переходной экономикой. Он также влияет на данные процессы и приводит к развитию производительных сил. Новые технологии, ноу-хау и инновационные открытия оказывают существенное влияние на ускорение этих процессов.

Ключевые слова: модернизация, цифровая экономика, ИТ-технологии, инновации, инвестиции.

Abstract. Modernization of the national economy increases competitiveness. This process is rapidly developing in countries with transition economies. It also affects these processes and leads to the development of productive forces. New technologies, know-how and innovative discoveries have a significant impact on accelerating these processes.

Keywords: modernization, digital economy, IT technologies, innovation, investment.

К началу XXI века в мировой практике произошли серьезные сдвиги: инновационная экономика становится решающим фактором повышения конкурентоспособности и устойчивого развития национальных экономик, меняется структура, повышается качество производимой продукции, задействован высокоинтеллектуальный человеческий капитал, внедряются новые технические решения и ИТ-технологии в производство. Важным условием ускоренного развития для стран с переходной экономикой является модернизация общества, экономики, финансовой сферы, внешнеэкономической деятельности.

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подчеркнул в своём докладе на итогах года среди важных задач на ближайшую перспективу: “Ключевым направлением работы должна стать реализация комплексных мер по дальнейшему развитию экспортного потенциала отраслей экономики и территорий республики... На повестке дня стоят гораздо более серьёзные вопросы: это – конкурентоспособность отечественных технологий, разработка ноу-хау, внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, то есть реализация системных мер по обеспечению производства высококачественной продукции”. Опыт многих развитых стран показывает, “что

достижение конкурентоспособности выпускаемой продукции и выход на мировые рынки могут быть обеспечены, в первую очередь, за счет последовательного реформирования, углубления структурных преобразований и диверсификации экономики, опережающего развития новых высокотехнологичных предприятий и производств, ускорения процессов модернизации.

Экономисты, политики и практики осознают необходимость теоретического осмысления понятия «модернизации» как важного направления обновления страны, укрепления её экономического потенциала. Актуальными становятся вопросы финансово-экономического обеспечения, процессов модернизации важнейших отраслей национальной экономики в условиях глобализации и катаклизмов мирового финансово-экономического кризиса и др.

Экономическое состояние Узбекистана устойчивые стабильно высокие темпы роста и макроэкономическая сбалансированность характеризуют страну в качестве основного приоритета, где была выдвинута задача продолжения начатой с первых дней независимости политики структурных преобразований и опережающего развития высокотехнологичных современных отраслей и производств. Важнейшим приоритетом продолжает оставаться модернизация, техническое и технологическое перевооружение производства, ускоренное обновление ведущих отраслей экономики, что направлено на повышение конкурентоспособности и укрепление позиций Узбекистана на мировом рынке.

Перед странами с переходной экономикой встал вопрос принципиально нового подхода к разработке крупномасштабных проектов модернизации национальных экономик.

На основе анализа подходов к решению этого вопроса можно выделить две модели экономической политики.

Первая модель – *селективная*, имеющая целью улучшение показателей по отдельным отраслям и производствам в рамках концепции догоняющего развития, основанной на совокупности отраслевых и межотраслевых инвестиционных проектов.

Вторая модель – *системная (интегральная)*, предусматривающая качественное изменение экономической политики, коренную модернизацию структуры производства, переход к инновационным методам, осуществление общенационального проекта с четко обозначенной и обоснованной системой приоритетов, источников ресурсов (не только государственных, но и корпоративных, что предполагает повышение нормы накопления в обществе). Основные преимущества последней модели - это целевое и эффективное использование ресурсов в строгом соответствии с установленными приоритетами, гибкость выбора конкретных траекторий (сценариев) реализации.

В постсоветских странах посредством разгосударствления и приватизации формировалась смешанная модель рыночной экономики, с четко выраженной социальной направленностью экономического развития, на основе основополагающих принципов построения социально ориентированной рыночной экономики. Модернизация означала процесс совершенствования экономических, политических и социальных механизмов развития общества по критериям западной (буржуазной) цивилизации. Лидирующее положение, которое страны западной цивилизации заняли во всемирной истории, предопределило и ту роль ориентиров развития, которую играют наиболее развитые из них.

Известные примеры модернизации свидетельствуют о необходимости проведения более или менее глубоких изменений в сложившейся экономической системе. Нельзя упускать из виду, что модернизация должна стать общенациональной стратегией - только в

этом случае будут обеспечены мобилизация и концентрация всех ресурсов страны для решения её задач. В стране должны сложиться следующие социальные предпосылки:

- наличие модернизационной стратегии (проекта), обеспечивающего не только мобилизацию ресурсов для ускоренного развития, но и материальную заинтересованность значительной части (а желательно - большинства) общества в осуществлении этой стратегии;

- согласие активной части общества и её готовность сознательно в течение длительного времени осуществлять стратегию модернизации;

- способность элиты быть социально ответственной, чтобы не дискредитировать свои устремления перед лицом большинства граждан.

Для реализации поставленной цели должны сложиться механизмы экономической, социальной, политической, идеологической и культурной мобилизации как для широких слоев населения, так и для элиты. Но может оказаться возможным и альтернативный исход: выдвижение проекта опережающей модернизации, попытка выдвинуться на рубежи, не достигнутые еще ни одной из развитых стран.

Постиндустриальное развитие и наступление эпохи, нередко именуемой эпохой постмодерна, ставят развитые страны перед проблемами, с которыми неизбежно столкнется любое общество, совершившее модернизационный рывок на данный уровень развития.

Модернизация национальной экономики требует комплексного и последовательного подхода к её проведению. Она должна содержать глубокий анализ проблем развития экономики страны, дать формулировку обоснованной и достижимой цели. Центральным звеном в структуре модернизации экономики следует рассматривать определение приоритетов и мер структурной политики, направленной на достижение поставленной цели.

Выявленные отраслевые приоритеты обновления и инновационного развития и вопросы повышения качества подготовки кадров, специалистов научных работников рассматриваются ключевыми объектами, на что должны воздействовать меры и механизмы структурной политики.

Процессы финансирования модернизации, связанные с направлением инвестиций в основной и человеческий капитал, обеспечивающих новое качество в развитии отраслей и интеллектуального потенциала общества, во многом будут зависеть от эффективности источников их формирования.

Сущность модернизации экономики конституируется системой инновационных преобразований, целью которых выступают качественные изменения. Инновации становятся инструментом для достижения основной цели модернизации - формирования современной модели экономики, обеспечения конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей.

В отличие от промышленно развитых стран, фактически завершающих эволюционный переход к постиндустриальному обществу и к «конкуренции на основе инноваций», Узбекистан, к примеру, изначально избрал собственный путь экономического развития. «...Важную роль в деле обеспечения устойчивого развития экономики, последовательного реформирования политической, законодательной, судебной-правовой и социально-гуманитарной сферы, неуклонного роста уровня жизни населения сыграл этап – с 2001 года по настоящее время – период активного демократического обновления, реформирования и модернизации страны...».

Следует отметить, что модернизация экономики страны не может быть ограничена «догоняющей» модернизацией физического капитала, а быть может связана с преобразованием в соответствии с современными требованиями и национальными приоритетами, организационными и ресурсными возможностями всей системы экономических отношений, распространяемых на институциональную структуру экономики отдельных стран, что наблюдается, к примеру, в странах СНГ. Именно такой подход позволяет говорить о приобретении стратегией модернизации экономики характерных черт и элементов стратегии инновационного развития, обеспечивает приоритет качественных факторов, то есть новых технологий, моделей управления, тотальной информатизации.

Исходя из ресурсных и финансовых возможностей экономики в одних сферах, целесообразно по-прежнему придерживаться стратегии догоняющего развития при безусловном обеспечении высокой инновационности приобретаемого оборудования и технологий в других: стратегии национальной модернизации с максимальным использованием собственных передовых научных разработок и массовой коммерциализацией новшеств.

Объем решаемых задач в области модернизации экономики определяется финансовыми ограничениями, что требует привлечения внешнего финансирования, расширения бюджетной поддержки, укрепления ресурсной базы банковской системы страны. Необходимо учитывать критерии экономической безопасности, состояние внешнего долга, целесообразность ограничения технологического и инвестиционного импорта в случае возникновения угрожающей динамики по внешнеторговому сальдо и усилению напряженности на валютном рынке.

Важнейшим аспектом, определяющим результативность проводимых мероприятий, является выбор источников финансирования модернизации национальной экономики.

Таким образом, решение поставленной задачи предполагает формирование достаточных финансовых ресурсов, состав и структура которых определяют доминирование определенного типа модернизации:

– монетаристский подход включает меры жесткой бюджетной экономии, позволяющие обеспечить долгосрочную макроэкономическую стабильность, устойчивость курса национальной валюты. Модернизация экономики в виде обновления основного капитала, открытых инноваций (приобретение патентов, лицензий и др.) может осуществляться преимущественно за счет собственных средств субъектов предпринимательской деятельности, в том числе в рамках активизации процесса привлечения прямых и портфельных инвестиций; эмиссионная поддержка экономики при этом практически исключена;

– инвестиционный подход допускает возможность существенной (массовой) бюджетной и эмиссионной кредитной поддержки отраслей реального сектора экономики и ориентирован на обеспечение эффективности реализуемых проектов, в рамках которых создается новая стоимость;

– сбалансированный подход, предусматривает исключительно «точечную» бюджетную и эмиссионную кредитную поддержку эффективных проектов, реализуемых в сферах реального сектора экономики, которые имеют ощутимую долю в валовой продукции, при условии активного поиска и использования субъектами предпринимательской деятельности иных источников финансирования в целях

технического и технологического обновления.

Финансирование инвестиций в основной капитал может предусматривать инновационную составляющую (коммерциализация полезных новшеств, покупка новой техники, технологий, патентов и др.) либо без инновационного обновления оборудования, эффект от использования которого не приведет к росту конкурентоспособности. Именно результаты собственных научных исследований являются необходимой основой реализации проектов, предполагающих радикальные инновации.

Стратегия национальной модернизации, способная дать позитивные результаты, вызывает необходимость выделить эмиссионные ресурсы банковской системы и иностранные инвестиции и, следовательно, приводит к необходимости сочетания монетаристского (прямые и портфельные инвестиции) и инвестиционного подхода к модернизации.

В качестве первоочередных задач модернизации могут рассматриваться техническое обновление материальной базы реального сектора экономики, перестройка структуры экономики, приоритетное развитие наукоемких, высокотехнологичных отраслей, формирование эффективной модели взаимодействия государства и бизнеса, трансформация системы государственного управления и др. Тем не менее в условиях обязательных технологических заимствований в отдельных странах сохранена национальная специфика, приобретающая в условиях глобализации роль важнейшего конкурентного преимущества.

Необходимыми условиями результативности данных стратегий являются следующие:

– институциональная модернизация наряду с инфраструктурными преобразованиями, направленная на стимулирование инвестиционных процессов, организационную и финансовую поддержку научно-технической и инновационной деятельности, повышение предпринимательской активности за счет формирования благоприятной бизнес-среды, мотивации ведения бизнеса;

– модернизация производственного потенциала и структурная перестройка экономики на основе ускорения инвестиционных и инновационных процессов, формирование крупных интегрированных структур, определяющих концентрацию капитала и человеческих ресурсов, способных обеспечить инновационный прорыв;

– развитие кредитной системы страны и фондового рынка, обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение финансовых ресурсов между отраслями экономики, привлечение зарубежных и внутренних инвесторов;

– изменение экономических отношений в направлении ускорения развития рыночных институтов и мотивационных механизмов, дальнейшего повышения качества человеческого капитала;

– приоритетная бюджетная поддержка развития науки и инновационного предпринимательства.

Укрепляя свое ведущее положение в экономике и экспорте продукции, в Узбекистане интенсивно развиваются такие отрасли, как топливно-энергетическая и газонефтехимическая, золотодобывающая и цветная металлургия, химическая промышленность и промышленность строительных материалов, сфера информационных и коммуникационных технологий. Положительные тенденции развития промышленного производства наблюдались в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в машиностроении и металлообработке, в пищевой, химической и

нефтехимической промышленности, которые оказали существенное влияние на повышение конкурентоспособности промышленного производства.

Постепенные преобразования и либерализация экономики страны, передача ряда государственных функций частному сектору позволили оптимизировать расходы государственного бюджета, а развитие новых направлений индустрии и укрепление финансового состояния частного сектора, а также повышение его роли и доли в экономике страны в разы увеличило доходы бюджета.

Процессы глобализации, выражающиеся в повышении мобильности капитала, труда, тотальной информатизации экономики, свободной торговли и интеграции рынков, открывают новые возможности по ускорению социально-экономического развития для всех государств мира. Как показывает зарубежный опыт, наибольшую выгоду из процессов глобализации извлекают те государства, которые способны производить и поставлять на мировой рынок конкурентоспособные товары конечного потребления и услуги.

Вместе с тем, можно выделить некоторые особенности повышения конкурентоспособности экономики страны:

1. Отечественная промышленность пытается возместить недостаток в конкурентоспособных мощностях, с высокой добавленной стоимостью, в программах развития регионов республики проводится активная политика развития производительных сил Узбекистана, создание новых производств и новых рабочих мест с участием иностранного капитала.

2. Активно используются возможности вовлечения собственных источников финансирования в развитие сырьевой базы, расширение перерабатывающих мощностей с высокой добавленной стоимостью, увеличение потенциала энергетических мощностей, включая особенности «зелёной экономики».

3. Финансирование научного и инновационного обеспечения процессов модернизации, технического и технологического обновления промышленного производства становятся более актуальным.

4. Развивается фондовый рынок, с выходом акций республики на мировой финансовый рынок.

5. Сложившаяся структура экспорта делает экономику страны более устойчивой по отношению к кризисным явлениям, ставит в менее зависимость ее развитие от уровня мировых цен на сырьевые ресурсы.

Достижение этих результатов было бы невозможным без реализации государственных целевых программ модернизации экономики, технического и технологического обновления важнейших ее отраслей, программы важнейших приоритетов развития промышленности за последние годы, а также мер по созданию благоприятного инвестиционного климата для отечественных и зарубежных инвесторов.

REFERENCES

1. Ясин Е. Модернизация и общество // Вопросы экономики, 2005. №5, С. 8
2. Колганов А. Проблема социально-экономической определенности эпохи модернити как предпосылка оценки постмодернизма // «Философия хозяйства», альманах Центра общественных наук и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 2004, № 2 (32).
3. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. - N.Y.: Basic Books, 1973;

4. Heilbroner R.I. Behind the Veil of Economics: Essays in the Wordly Philosophy. - N.Y.-London: Norton, 1988;
5. Kumar K. From Post-Industrial to Post-Modern Society. New Theories of the Contemporary World. Cambridge: Blackwell Publishers, 1995;
6. Sakaya T. The Knowledge-Value Revolution or a History of the Future. - N.Y.-Tokyo-London: Kodansha International, 1991, etc.
7. Давыдова Н.Л., Сплошнов С.В. Трансформация финансового обеспечения модернизации экономики Республики Беларусь. Ж. Финансы, денежное обращение и кредит. 2012, С.14